

QISHLOQ XO'JALIGIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH VA UNING ISTIQBOLLARI

Giyazova Sarvinoz Samijon qizi¹
Nosirova Moxloroy Nazirjon qizi²
Ne'matova Muslima Rustamjon qizi³

Farg'ona Politexnika Instituti
QXMT yo'nalishi 97-20 guruh talabalari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7894593>

Annotatsiya: Ushbu maqolada qishloq xojaligida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish paxta terish mashinalarida komuter tanib olishi uchun qanday ishlar amlaga oshirish maqsadga muvofiqligi haqida ma'lumot beril o'tilgan. Kalit so'zlar: yig'im - terim mashinalari, paxta terish mashinalari komputerashtirish, birlamchi datchiklar, modernizatsiya qilish.

KIRISH

Hozirgi vaqtda yig'im - terim mashinalarini loyihalashda ularning mahsuldorligini oshirish muhim masala hisoblanadi. Uni hal qilish usullari har xil bo'lishi mumkin. Ular yangi ishlab chiqilgan mashinalarda tezlikni oshirish, ish kengligini oshirish va kombaynning ishonchliligi va o'rim - yig'im jarayonining barqarorligini oshirish orqali amalga oshiriladi. Mashina tezligini oshirish orqali hosildorlikni oshirish ma'lum chegaralargacha mumkin. Hosildorlikni oshirishning boshqa ikkita usulini ishlab chiqishga, asosan, yig'im -terim mashinasining ishchi organlarining egiluvchan, ixcham va ishonchli haydovchisining yo'qligi to'sqinlik qilmoqda, bu erda yig'im - terim jarayonining ishonchliligi ko'p jihatdan dalaning dehqonchilik fonining holatiga bog'liq.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

O'rim -yig'im mashinalarining tezlik parametrlarini tartibga solish uchun mexanik, elektr va gidravlik tizimlarning turli xil variantlari ko'rib chiqilgan va ularni bort kopyuteriga birlamchi datchiklar signalini uzatish va PYTHON dasturiy taminotda qayta ishlash orqali Strukturaviy elementlarning harakatlanuvchi bo'g'inlarini o'z vaqtida va ishonchli diagnostikasi, ish paytida tozalash jarayonining ishonchliligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan bosqichma -bosqich va to'satdan nosozliklarning oldini olish orqali uskunaning ishonchliligi va samaradorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin. № Parametr nomlanishi O'zgari sh chegara si (diapaz oni) Parametrlarni rostdash va nazorat qilish turi Rostlash va nazorat qilish vazifalari Obyektdag i nazorat qilingan parametrlar so Ma'lumotni taqdim qilish shakli Qo'llanish kerak bo'lgan birlamchi O'O' (datchik) ni turi UZLIKSIZ DISKRET. 1 PTA ni egat qatori yuzasiga nisbatan joylashish balandligi, mm 0 dan 10 gacha Uzliksi z - Belgilangan chegarada PTA ni ushlab turish va haydovchini ogohlighi (xabardorligi) 1 Raqamli, svetodiodli, chiziqli joylashgan indikatorlar Optik, potensioem trik 2 PTA ishchi tirqishi o'qini g'o'za qatori o'qidan og'ishi, mm 0 dan 30 gacha Uzliksi z -Belgilangan chegarada PTA ishchi tirqishi o'qini og'ishini rostdash va haydovchini ogohlighi (xabardorligi) 1 Raqamli, svetodiodli, chiziqli joylashgan indikatorlar Optik 3 PTA ishchi tirqishi kengligi, mm 22 dan 40 gacha Uzliksi z - Agrofoni parametrlariga muvofiq PTA ishchi tirqishi kengligini rostdash va haydovchini ogohlighi (xabardorligi) 2 O'nlik kod ko'rinishidagi raqamli indikator Optik 4 PTA da hosil yo'qotilish Agar 4% bo'lsa - Diskret (0 yoki 1) Normadan yuqori hosil yo'qotilishi bo'yicha haydovchi xabardorligi va chora qabul qilish 2 Tovushli signal bilan birga svetodiodli indikatorlar Optik

1) Optik birlamchi (datchiklar) va fotoapparat uskunalari bilan ishlaganda Vektorlar matritsasi yordamida Obyektlarni tanib olish Algoritm va modelini tahlil qilinadi; 2) Apparat qurilma uchun dasturiy vosita ishlab chiqildi; 3) Python sunniy intellekt dasturiy ta'minot orqali bir nechta obyektlar ichidan bir -birini ajratish va uni nimaligini tanib olish va aytib berishga erishildi; 4) Obyektlarni tanib olishda vektorli matritsa qo'llanilgan holda apparat -dasturiy vositalari yaratiladi [1] Ko'chma juftlarning texnik holatini tashxislashning ko'plab usullaridan asarlar, bu juftliklarning qoldiq umrini keyinchalik baholab, vibroakustik xususiyatlarni tahlil qilishga asoslangan diagnostika usulini taklif qiladi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini tiklash bo'yicha hukumat tomonidan qabul qilingan chora-tadbirlar va qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida olimlar oldiga qo'yilgan vazifalar natijasida O'zbekiston Respublikasining yetakchi sanoatini modernizatsiya qilish strategiyasi ishlab chiqildi. Biroq, qo'yilgan vazifalarni hal qilish, o'simlikchilikni modernizatsiya qilish uchun moliyaviy sarmoyalar darajasini oqlash bo'yicha ilmiy bilimlarning yo'qligi qishloq xo'jaligining uzoq muddatli texnik va texnologik loyihalarini ishlab chiqishda iqtisodiy va matematik modellarni ishlab chiqishni taqozo etdi. Ular qishloq xo'jaligini bosqichma - bosqich modernizatsiya qilish parametrlarini asoslash uchun ilmiy asos bo'lishi kerak [7]. Shu bilan birga, yuqorida sanab o'tilgan ishlarda, amaliy ahamiyatini isbotlashdan tashqari, o'simlikchilikni bosqichma -bosqich modernizatsiya qilishni loyihalashtirish uchun ilmiy vazifalar qo'yishdan tashqari, kompleksli investitsiyalar miqdorini tahliliy asoslash usullari mavjud emas. qishloq xo'jaligini qayta jihozlash, hech qanday matematik modellar, moliyaviy investitsiyalar miqdori va qishloq xo'jaligi hosildorligi o'rtasidagi o'zgarish qonuniyatlari yo'q. Biroq, ko'pgina ilmiy ishlarda, qoida tariqasida, faqat mashina -traktor parkini optimallashtirishga e'tibor qaratiladi, lekin qishloq xo'jaligi korxonalarining ishlab chiqarish salohiyatining boshqa komponentlari: mehnat resurslari, ularning yashash va ishlashining ijtimoiy sharoitlari, texnologik yangiliklar va boshqalar. O'simlikchilikning texnik jihozlanishini asoslash usullarining mazmuniga kelsak, biz ilgari tahlil qildik, shuni ta'kidlash kerakki, ular bir qator muhim kamchiliklarga ega va, albatta, ilmiy ahamiyatga ega.

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, paxtachilikni texnik va texnologik modernizatsiya qilishning ishlab chiqilgan kontseptsiyasi uni qishloq xo'jaligi korxonalarining resurs salohiyatining ahvoli, uni qayta tiklash va agrotexnik talab qilinadigan ishlov berish va paxta terish sifatini ta'minlashning texnologik murakkabligini hisobga olgan holda 2016-2030 yillar davrida uni uch bosqichda amalga oshirish zarurligini oldindan belgilab beradi. Paxta yetishtirishda keng ko'lamli jarayonlarning tarqalishini aniqlagan, ishlab chiqarish jarayonining konservatizmini hisobga olgan holda, potentsial paxta hosildorligini tiklashning asosiy vazifasi - har bir davrda resurs potentsialining oqilona miqdoriy parametrlarini aniqlash, paxta ishlab chiqarishni texnik va texnologik qayta jihozlashni amalga oshirish. Bu muammoni hal qilishning analitik asosi paxtachilikning texnik va texnologik jihozlanishi koeffitsienti tarkibiy qismlarining o'zgarishi qonuniyatlarini, ularning texnologik jarayonlarni amalga oshirish ishonchligining tabiiy ko'rsatkichlari bilan o'zaro bog'liqligini o'rnatishdan iborat.

References:

1. Абдагемов А. Д., Улгаев Э., Убасдуллаев У. М. Основы автоматизации контроля и управления технологическими параметрами хлопкоуборочных машин. – Ташкент, ТашГТУ, 2014, -164 с.
2. Абдамов А. Д., Радабов С.С. Ускоренная компьютерная оценка агротехнических показателей на примере Хлопкоуборочных машин - 2019. - 64 с.
3. Андреев П. А., Драгосцев В. И., Буклеген Д. С. Тенденция развития и эффективность зарубежной сельскохозяйственной техники. М. : Информагро -тех, 1998. 96 с.
4. Ахмадов Б. Р. Технико-технологические основы повышения эффективности возделывания сельскохозяйственных культур в повторных посевах. Душанбе : Ирфон, 2015. 216 с.
5. Academic Research in Educational Sciences VOLUME 2 | ISSUE 10 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89 DOI: 10.24412/2181-1385-2021-10-298-305
6. Барсоев Ю. При уменьшении номенклатуры вооружения на 3-6 % сэкономим 30 трлн рублей // Известия. 2015. № 12(1).
7. Беспес В. М. Технологические системы и продолжительность поле - вых работ // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2012. № 5. С. 14-17